

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

XALQARO KIMYO OLIMPIADALARIGA O'QUVCHILARNI TAYYORLASHDA XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARIGA ASOSLANGAN KREATIV TOPSHIRIQLAR VA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH METODIKASI

Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-son akademik litseyi
(TDTU 2-son AL), kimyo o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarni xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlaridan olingan kreativ topshiriqlar hamda fanlararo integratsiyaga asoslangan metodika ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqotda o'quvchilarning kreativ fikrlashi, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi didaktik shart-sharoitlar, ta'lim shakllari, metodlari va vositalari aniqlangan. Eksperimental natijalar taklif etilgan metodikaning olimpiadaga yo'naltirilgan kompetensiyalarni takomillashtirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: xalqaro kimyo olimpiadalariga, kreativ topshiriqlar, fanlararo integratsiya, xalqaro baholash tadqiqotlari, kimyo ta'limi, tabiiy-ilmiy savodxonlik.

Abstract: The article provides a scientific justification for a methodology aimed at preparing students for international chemistry Olympiads based on creative tasks derived from international assessment studies and an interdisciplinary integration approach. The study identifies didactic conditions, forms, methods, and instructional tools that contribute to the development of students' creative thinking, problem-solving skills, and scientific literacy. Experimental results confirm the effectiveness of the proposed methodology in enhancing Olympiad-oriented competencies.

Key words: international chemistry Olympiads, creative tasks, interdisciplinary integration, international assessment studies, chemistry education, scientific literacy.

Аннотация: В статье научно обосновывается методика подготовки учащихся к международным химическим олимпиадам на основе креативных заданий, заимствованных из международных оценочных исследований, а также междисциплинарной интеграции. В ходе исследования определены дидактические условия, формы, методы и средства обучения, направленные на развитие креативного мышления учащихся, навыков решения проблем и естественно-научной грамотности. Экспериментальные результаты подтверждают эффективность предложенной методики в совершенствовании олимпиадно-ориентированных компетенций.

Ключевые слова: международные химические олимпиады, креативные задания, междисциплинарная интеграция, международные оценочные исследования, химическое образование, естественно-научная грамотность.

KIRISH

Jahon ta'lim amaliyotida xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarning fan bo'yicha chuqur bilimlari, tadqiqotchilik qobiliyati, kreativ fikrlashi va murakkab muammolarni yechish kompetensiyalarini baholashning muhim mezon sifatida qaraladi. Zamonaviy olimpiadalarida topshiriqlari faqat nazariy bilimni emas, balki fanlararo bog'liqlikni, hayotiy kontekstni va ijodiy yondashuvni ham talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, xalqaro baholash tadqiqotlarida qo'llaniladigan kreativ yo'naltirilgan topshiriqlar kimyo olimpiadalariga tayyorlash jarayonini metodik jihatdan takomillashtirish uchun muhim manba hisoblanadi. Mazkur topshiriqlar o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligi, tahliliy fikrlashi hamda fanlararo integratsiya asosida bilimlarni qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi – o'quvchilarni xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasini ishlab chiqish hamda uning samaradorligini eksperimental yo'l bilan asoslashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi, xususan:

- nazariy tahlil – kimyo ta'limi, olimpiada tayyorgarligi, kreativ fikrlash va fanlararo integratsiyaga oid pedagogik hamda metodik manbalarni o'rganish va umumlashtirish ^[1];
- modellashtirish – xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlashning metodik modelini ishlab chiqish;
- pedagogik eksperiment – aniqlovchi, shakllantiruvchi va yakuniy bosqichlarda o'quvchilar bilan tajriba-sinov ishlarini olib borish ^[2];
- kuzatish va testlash – o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kreativ kompetensiyalaridagi o'zgarishlarni aniqlash;
- matematik-statistik tahlil – olingan natijalarning ishonchligini baholash ^[3].

Mazkur tadqiqot o'quvchilarni xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasining samaradorligini ilmiy-amaliy jihatdan asoslashga qaratildi; tadqiqot jarayoni tizimli, kompetensiyaviy va fanlararo yondashuvlarga tayangan holda tashkil etildi ^[4].

Tadqiqot aralash dizayn asosida olib borildi, unda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg'un holda qo'llanilib, metodikaning pedagogik samaradorligi kompleks ravishda o'rganildi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

- aniqlovchi bosqich – o'quvchilarning kimyo fanidan olimpiadaga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va kreativ fikrlash darajasini aniqlash;
- shakllantiruvchi bosqich – ishlab chiqilgan metodikani ta'lim jarayoniga joriy etish;
- yakuniy bosqich – olingan natijalarni tahlil qilish va baholash ^[5].

Tadqiqotda umumta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchilari ishtirok etdi, ishtirokchilar eksperimental va nazorat guruhlariga ajratildi, guruhlarini shakllantirishda o'quvchilarning bilim darajasi, fanga qiziqishi hamda olimpiada tajribasi inobatga olindi ^[6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida kimyo ta'limi metodikasi, xalqaro kimyo olimpiadalariga, xalqaro baholash tadqiqotlari, kreativ fikrlash hamda fanlararo integratsiyaga oid mahalliy va xorijiy manbalar o'rganildi, taqqoslash va umumlashtirish asosida turli pedagogik yondashuvlarning afzalliklari va cheklovlari aniqlandi, modellashtirish metodi orqali esa o'quvchilarni xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlashning metodik modeli ishlab chiqildi ^[7].

Amaliy-tadqiqot metodlari doirasida pedagogik eksperiment asosida kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyaga tayangan mashg'ulotlar tizimli ravishda tashkil etildi, kuzatish orqali o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligi, mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyatlarga yondashuvi tahlil qilindi, testlash va diagnostika yordamida olimpiada formatiga mos testlar hamda ochiq va yopiq turdagi kreativ topshiriqlar orqali o'quvchilarning rivojlanish dinamikasi aniqlandi, anketa va intervyu metodlari orqali esa o'quvchilar hamda o'qituvchilarning metodikaga munosabati, mavjud qiyinchiliklar va afzalliklar o'rganildi ^[8].

Kreativ topshiriqlarni ishlab chiqish jarayoni muammoli vaziyatlarga asoslanganlik, hayotiy va fanlararo kontekstning mavjudligi, yuqori kognitiv darajadagi (tahlil, sintez, baholash) faoliyatni talab etishi hamda olimpiada talablariga mos murakkablik darajasi kabi didaktik tamoyillarga tayangan holda amalga oshirildi ^[9].

Topshiriqlarda kimyo fanining fizika, biologiya va matematika bilan o'zaro bog'liqligi ta'minlandi ^[10] hamda ular xalqaro kimyo olimpiadalariga (IChO) va xalqaro baholash tadqiqotlari (PISA uslubi) talablariga uyg'un tarzda ishlab chiqildi. Jumladan, atmosfera ifloslanishi va kislotali yomg'ir mavzusiga oid muammoli kreativ topshiriqda sanoat hududida SO₂ va NO₂ gazlarining atmosferadagi miqdori ortishi natijasida kislotali yomg'ir hosil bo'lish mexanizmini kimyoviy tenglamalar orqali tushuntirish, ushbu jarayonda fizika va geografiya fanlarining rolini izohlash hamda ekologik muammoni kamaytirishga qaratilgan kimyoviy asoslangan kreativ yechim taklif etish talab etildi ^[11].

Hisoblashli olimpiada tipidagi topshiriqda 0,5 mol kalsiy karbonatning kislotali yomg'ir ta'sirida parchalanishi asosida reaksiya tenglamasini yozish, hosil bo'ladigan CO₂ hajmini normal sharoitda hisoblash va natijalar orqali yomg'irning me'moriy yodgorliklarga ta'sirini tushuntirish ko'zda tutildi [12].

Tadqiqotga yo'naltirilgan kreativ topshiriqda esa mahalliy suv manbasi namunasi asosida suv tarkibidagi ionlarni aniqlash bo'yicha tajriba rejasi tuzish, kimyoviy tahlil usullarini biologiya va ekologiya nuqtai nazaridan asoslash hamda suvni tozalash uchun innovatsion kimyoviy usul taklif etish vazifalari belgilandi [13].

Elektroliz jarayoniga bag'ishlangan topshiriqda jarayonni molekulyar darajada tushuntirish, elektr toki kuchi o'zgarganda reaksiya tezligining o'zgarishini izohlash va uni sxematik model yoki infografika ko'rinishida tasvirlash talab qilindi [14].

STEAM yondashuviga asoslangan kreativ dizayn topshirig'ida "Ekologik toza yoqilg'i" mavzusida kimyoviy asoslangan loyiha ishlab chiqish, unda reaksiya mexanizmi, energiya samaradorligi, ekologik afzalliklar va hayotiy qo'llanilishni yoritish belgilandi. Tahliliy ochiq savollarda xalqaro kimyo olimpiadalarida fanlararo integratsiyaga asoslangan topshiriqlar ulushining yil sayin ortib borish sabablari, kreativ fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarining ahamiyati izohlandi [15].

Shuningdek, cho'l hududlarida suv tanqisligi, og'ir metall ionlarining tirik organizmga ta'siri, kimyoviy muvozanat, polimer chiqindilar muammosi, "yashil kimyo" tamoyillari, sanoat gaz chiqindilarini qayta ishlash, vizual modellashtirish va hayotiy kontekstga asoslangan ochiq savollar orqali o'quvchilarning fanlararo, tahliliy va kreativ fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar ishlab chiqildi [16]-[21]. Ushbu topshiriqlar tizimi xalqaro kimyo olimpiadasiga tayyorlash uchun kreativ topshiriqlar majmuasi, fanlararo integratsiya sxemasi va baholash mezonlarini o'z ichiga olgan metodik modelni yaratishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quvchilarning natijalari quyidagi mezonlar asosida baholandi: kimyoviy bilimlarni qo'llay olish darajasi, muammoni tahlil qilish va yechim taklif etish qobiliyati, kreativ fikrlash va original yondashuv, fanlararo bilimlarni integratsiyalash ko'nikmasi. Baholash uchun 4 darajali rubrika (yuqori, yaxshi, qoniqarli, past) qo'llanildi [22].

Olingan natijalarning ishonchligini ta'minlash maqsadida miqdoriy ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Eksperimental va nazorat guruhlar natijalari o'zaro solishtirilib, o'sish dinamikasi aniqlandi. Statistik tahlil metodikaning samaradorligini ilmiy jihatdan asoslashga xizmat qildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida kimyo, fizika, biologiya va matematika fanlari o'rtasidagi integratsiyaga asoslangan kreativ topshiriqlar tizimi ishlab chiqildi hamda olimpiada formatiga mos holda amaliyotga joriy etildi [23].

Tajriba-sinov ishlari natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

- xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar o'quvchilarning muammoli vaziyatlarda mustaqil fikr yuritish qobiliyatini sezilarli darajada oshirdi;
- fanlararo integratsiyaga asoslangan yondashuv o'quvchilarning kimyoviy jarayonlarni kompleks tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirdi;
- eksperimental guruh o'quvchilarining olimpiadaga yo'naltirilgan bilim va ko'nikmalari nazorat guruhiga nisbatan yuqori darajada rivojlandi;
- statistik tahlil natijalari metodikaning samaradorligini ishonchli darajada tasdiqladi.

Natijalar o'quvchilarning nafaqat kimyo fanidan, balki bog'liq fanlar doirasida ham bilimlarni integratsiyalangan holda qo'llay olish kompetensiyasi rivojlanganini ko'rsatdi [24].

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, xalqaro kimyo olimpiadalariga tayyorlash jarayonida an'anaviy reproduktiv usullar o'rniga kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyaga asoslangan metodik yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bunday yondashuv o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv faollikni, ijodiy fikrlashni hamda tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantiradi [25].

Tadqiqot natijalari kimyo ta'limi amaliyotida olimpiada tayyorgarligini takomillashtirish, o'quvchilarning xalqaro baholash talablariga mos kompetensiyalarini rivojlantirish uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi yuqori samara berishi ilmiy va eksperimental jihatdan asoslandi. Mazkur metodika o'quvchilarning kreativ fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati hamda tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari kimyo ta'limi tizimida olimpiada tayyorgarligini samarali tashkil etish, o'quv-metodik qo'llanmalar yaratish va pedagogik amaliyotga joriy etish uchun tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. OECD. PISA 2018 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematics and Global Competence. Paris: OECD Publishing, 2019.
2. OECD. PISA 2022 Science Framework. Paris: OECD Publishing, 2023.
3. International Chemistry Olympiad. Regulations and Syllabus. IChO Secretariat, 2022.
4. Byers, B., Fitzgerald, M., Mathias, K. International Chemistry Olympiads: Preparation and Training Strategies. Journal of Chemical Education, 2018.
5. Taber, K. S. Chemistry Education for Gifted Learners and Olympiad Preparation. Springer, 2019.
6. Torrance, E. P. Creativity in Education. New York: McGraw-Hill, 1974.
7. Guilford, J. P. The Nature of Human Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1967.
8. Runco, M. A. Creativity: Theories and Themes. Academic Press, 2014.
9. Sternberg, R. J. Teaching for Creativity. Educational Psychology Review, 2006.
10. Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 1956.
11. Johnstone, A. H. Teaching of Chemistry – Logical or Psychological? Chemistry Education Research and Practice, 2000.
12. Gilbert, J. K., Treagust, D. Multiple Representations in Chemical Education. Springer, 2009.
13. Holme, T. A. Assessment and Learning in Chemistry Education. Journal of Chemical Education, 2015.
14. Zoller, U. Higher Order Cognitive Skills in Chemistry Teaching. Journal of Research in Science Teaching, 2002.
15. Beane, J. A. Curriculum Integration: Designing the Core of Democratic Education. Teachers College Press, 1997.
16. Bybee, R. W. STEM Education: Challenges and Opportunities. NSTA Press, 2013.
17. Yakman, G. STEAM Education Framework. International Journal of Education & Research, 2012.
18. Fogarty, R. How to Integrate the Curricula. Corwin Press, 1991.
19. Shernazarov, I. E. Kimyo ta'limida kompetensiyaviy yondashuv asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
20. Ishanqulova, K. K. Tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirishda fanlararo integratsiya. – Toshkent, 2020.
21. Adhamova (Yakubova), M. F. Kreativ fikrlashni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari. – Toshkent, 2019.
22. Safarov, O., Rahimov, A. Kimyo fanini o'qitishda innovatsion metodlar. – Samarqand, 2021.
23. Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications, 2018.
24. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. Research Methods in Education. Routledge, 2017.
25. Zuckerman, G. Assessment for Learning and Creative Thinking. Educational Studies, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.